

Laboratórna Diagnostika, XXX, 1, 2025: 27–34

INFORMAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY REPRODUKČNÉHO ZDRAVIA S DÔRAZOM NA PREVENCIU, PREDIKCIU A EDUKÁCIU POPULÁCIE INFORMATIONAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF REPRODUCTIVE HEALTH WITH EMPHASIS ON PREVENTION, PREDICTION AND POPULATION EDUCATION

Kováčová Gabriela^{1,3}, Švecová Monika^{1,3}, Artimovič Peter¹, Antolík Štefan⁴,
Topercerová Silvia^{1,3,5}, Rabajdová Miroslava^{1,2}

¹Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Košice,

²Saftra BioMAI s.r.o., Start Up UPJŠ LF, Košice, ³Bridge to Remedy OZ, Košice, ⁴Datacomp s.r.o., Košice,

⁵Centrum asistovanej reprodukcie Gyncare s.r.o., Košice

mrabajdova@biomai.sk

SÚHRN

Reprodukčné zdravie predstavuje dôležitú súčasť celkového zdravia jednotlivca a je ovplyvňované množstvom biologických, psychologických a sociálnych faktorov. V súčasnosti narastá potreba kvalitného vzdelávania v tejto oblasti, najmä medzi mladými dospelými, ktorí nemajú prístup k spoľahlivým, verifikovaným informáciám. Výzvou je aj šírenie dezinformácií, ktoré môže negatívne ovplyvniť reprodukčné rozhodovanie. Inovatívne prístupy aj vo forme digitálnych technológií, predstavujú nástroje s vysokým potenciálom stimulácie verifikovanej informovanosti, prevencie a personalizovanej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia.

Kľúčové slová: reprodukčné zdravie; edukácia; prevencia; digitálne technológie; umelá inteligencia

ABSTRACT

Reproductive health is an important part of an individual's overall health and is influenced by a number of biological, psychological and social factors. There is now a growing need for quality education in this area, particularly among young people who often lack access to reliable information. Another challenge is the spread of misinformation, which can negatively affect reproductive decision-making. Innovative approaches such as digital technologies and artificial intelligence are tools

with the potential to improve awareness, prevention and personalised care in the field of sexual and reproductive health.

Keywords: reproductive health; education; prevention; digital technologies; artificial intelligence

ÚVOD

Neplodnosť ako globálny problém verejného zdravia

Reprodukčné zdravie predstavuje dynamickú rovnováhu medzi genetickými faktormi, hormonálnou reguláciou, imunitnou odozvou a metabolickým stavom organizmu (Escorcía Mora, Valbuena a Díez-Juan, 2025). V rámci reprodukčného zdravia je neplodnosť narastajúcim globálnym problémom verejného zdravia s významným spoločenským dopadom (Petraglia, Serour a Chapron, 2013). Definuje sa ako neschopnosť otehotnieť po roku pravidelného nechráneného pohlavného styku, prípadne ako neschopnosť páru počať dieťa prirodzenou cestou (Vander Borcht a Wyns, 2018). Rozlišuje sa primárna - bez predchádzajúceho tehotenstva a sekundárna neplodnosť - po predchádzajúcom tehotenstve bez ďalších zásahov (Magdum a kol., 2022). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že neplodnosť sa týka 17,5 % dospelých jedincov (WHO, 2023). Príčina býva u mužov, žien alebo

oboch partnerov percentuálne rovnako distribuovaná (M.Rakhimova, 2022). U žien sú najčastejšími príčinami tubulárne poruchy (36 %), ovulačné dysfunkcie (33 %), endometrióza (6 %) a idiopatická neplodnosť (40 %) – v mnohých prípadoch ide o kombináciu viacerých príčin u jednej pacientky (Choudhary, Dogra a Sharma, 2025).

Faktory ovplyvňujúce plodnosť a psychické dopady neplodnosti

Ženská ovariálna rezerva je daná už pri narodení a počas života sa prirodzene znižuje, pričom klesá nielen počet, ale aj kvalita oocytov. Výraznejší pokles kvality je zaznamenaný od približne 30. roku života, s akceleráciou po 35. roku (van Noord-Zaadstra a kol., 1991). Vyšší vek ženy (najmä nad 35 rokov) je spojený so zvýšenou mierou aneuploidie dozrievajúcich oocytov, čo vedie k častejšiemu vzniku geneticky abnormálnych embryí (Cimadomo a kol., 2018). Takéto embryá majú výrazne nižšiu pravdepodobnosť implantácie (Magnus a kol., 2019). Ovuláciu môžu narušiť hormonálne poruchy (napr. PCOS, POF, poruchy štítnej žľazy, Cushingov syndróm), onkologické ochorenia, poškodenie hypotalamu, či významné zmeny telesnej hmotnosti. Ďalšími faktormi sú poruchy vajíčkovodov, myómy, infekcie, HIV/AIDS, ochorenia obličiek či pohlavne prenosné choroby. Dôležitú úlohu zohrávajú aj faktory životného štýlu – obezita, fajčenie, alkohol, drogy, stres, výživa, nedostatok pohybu či vystavenie teplu (Ilacqua a kol., 2018). Neplodnosť môže mať výrazný negatívny dopad na psychické a sociálne prežívanie oboch partnerov. Medzi najčastejšie zaznamenané reakcie patria úzkosť, depresívne symptómy, pocity viny, strach, frustrácia a tendencia vyhýbať sa určitým sociálnym situáciám (Kiani a kol., 2021). Odkladanie manželstva a narodenie prvého dieťaťa prispievajú k rastúcemu výskytu neplodnosti, keďže s pribúdajúcim vekom narastajú biologické, hormonálne a zdravotné riziká, ktoré negatívne ovplyvňujú fertilitu oboch partnerov (Hart, 2016).

Význam včasného prístupu k informáciám o reprodukčii

Pochopenie mechanizmov ľudskej reprodukcie je obzvlášť dôležité v období adolescencie, ktoré predstavuje kritickú vývojovú fázu z hľadiska formovania reprodukčného správania a postojev. Práve v období dospievania sa formujú dôležité vzorce správania vrátane tých, ktoré súvisia s reprodukčným zdravím. Mnohí mladí ľudia však

vstupujú do dospelosti bez dostatočného poznania a prípravy v tejto oblasti (Japalaghi a kol., 2025). Hoci je škola v mnohých krajinách vnímaná ako hlavný zdroj informácií o zdraví, rodičovská komunikácia s dospievajúcimi zohráva zásadnú úlohu pri sprostredkovaní vedomostí, hodnôt, presvedčení, sociálnych noriem, očakávaní aj praktických zručností v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Aby rodičia mohli svojim potomkom poskytovať verifikované a podporné informácie, je nevyhnutné, aby sami disponovali dostatočnými znalosťami o problémoch, ktorým adolescenti v tejto oblasti čelia (Byers a kol., 2021). Výskumy naznačujú, že dospievajúci, mladí dospelí často vnímajú rozhovory o reprodukčnom zdraví s rodičmi ako citlivé a komplikované, pričom medzi najčastejšie uvádzané prekážky patrí pocit trápnosti, generačné rozdiely a napätie vo vzťahoch (Lohan a kol., 2014, 2018; Guilamo-Ramos a kol., 2015). Dôležitým aspektom moderného prístupu k vzdelávaniu je aj začlenenie gamifikácie, ktorá využíva herné prvky na zvýšenie motivácie, angažovanosti a efektivity učenia (Landers, 2014). Predpokladá sa, že motivačný potenciál hier možno efektívne preniesť do vzdelávacieho procesu, čím sa stáva atraktívnejším a účinnnejším pre študentov. Implementácia gamifikácie do edukačných stratégií v oblasti reprodukčného zdravia predstavuje kľúčovú príležitosť, ako zrozumiteľne a atraktívne osloviť rôzne cieľové skupiny populácie.

Záujem o reprodukčné zdravie mužov v posledných rokoch výrazne vzrástol, a to najmä v súvislosti s novými dôkazmi o celosvetovom poklese počtu spermíí (Levine a kol., 2023), prepojení medzi zhoršeným mužským reprodukčným zdravím a somatickými ochoreniami (Belladelli, Muncy a Eisenberg, 2023) a tiež vplyvom zdravotného stavu otcov na zdravie ich potomkov (Yu a kol., 2023).

Dezinformácie ako hrozba pre reprodukčné zdravie

Reprodukčné zdravie patrí medzi oblasti, ktoré sú mimoriadne náchylné na šírenie dezinformácií. Tie možno definovať ako informácie odporujúce všeobecnému vedeckému konsenzu v danej oblasti (Yu a kol., 2023). Dezinformácie prenikli do takmer každého aspektu tejto témy – od menštruácie, cez menopauzu, až po antikoncepciu a umelé prerušenie tehotenstva (Dong a kol., 2024). Ich akceptovanie vedie k formovaniu mylných predstáv, ktoré môžu predstavovať významné zdravotné riziká (Krishna a Thompson, 2021). Zvýšenie povedomia o plodnosti a reprodukčnom zdraví predstavuje kľúčový predpoklad

pre to, aby mali jednotlivci prístup k relevantným, vedecky podloženým informáciám, ktoré im umožnia realizovať svoje reprodukčné plány. Vzhľadom na význam reprodukčného zdravia pre celoživotné blaho jednotlivca by malo byť vzdelávanie v tejto oblasti systematicky začleňované do školského prostredia už od raného veku, primerane vývojovej úrovni detí a adolescentov, a malo by byť voľne dostupné pre všetky skupiny obyvateľstva (Cheshire a kol., 2024).

Inovatívne technológie pre personalizovanú reprodukčnú medicínu

Budúci výskum v problematike reprodukčného zdravia by mal smerovať k integrácii umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML), budovaniu digitálnych nástrojov a zdravotných systémov a znižovaniu nerovností v prístupe k starostlivosti. Dôležitým aspektom zostáva eliminácia algoritmickej zaujatosti s cieľom zabezpečiť spravodlivý prínos naprieč rôznorodými populáciami (Tohit a Haque, 2024).

METÓDY

V prvej fáze výskumu bol realizovaný kvantitatívny online dotazníkový prieskum zameraný na mapovanie informačných potrieb, postojov a správania súvisiaceho s reprodukčným zdravím v slovenskej populácii. Dotazník bol navrhnutý autorským tímom na základe systematického prehľadu literatúry a konzultácií s odborníkmi z oblasti reprodukčného zdravia, psychológie a edukácie. Obsahoval dvadsaťosem otázok rôzneho charakteru vrátane jednovýberových a viacvýberových položiek, päťstupňových Likertových škál hodnotiacich mieru súhlasu alebo pocit komfortu a niekoľkých otvorených otázok na dopĺňujúcu kvalitatívnu spätnú väzbu. Dotazník bol distribuovaný prostredníctvom digitálnych platforiem vrátane sociálnych sietí a univerzitných e-mailov. Výskumný projekt bol schválený Etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (číslo 20N/2024).

Druhá fáza výskumu zahŕňala infodemiologickú analýzu prostredníctvom nástroja Google Trends (Google Inc., USA). Predmetom sledovania bola dynamika vyhľadávania dvanástich kľúčových pojmov, ktoré reprezentovali tematické okruhy súvisiace s reprodukčným zdravím, fertilitou, sexualitou a reprodukčnými technológiami. Analyzované boli výrazy v slovenskom jazyku v období rokov 2012 až 2024, pričom boli použité ročne agregované a normalizované

údaje o frekvencii vyhľadávania. Následne bola vykonaná korelačná analýza medzi jednotlivými pojmami, mierou plodnosti (celkovou fertilitou vyjadrenou ako počet detí na jednu ženu) a skóre šťastia obyvateľstva Slovenska. Údaje o miere plodnosti a skóre šťastia boli získané z verejne dostupných databáz Eurostatu a World Happiness Report. Na výpočet lineárnych vzťahov bol použitý Pearsonov korelačný koeficient. Vizualizácia a spracovanie údajov prebiehali v prostredí Python (verzia 3.12.7).

VÝSLEDKY

Mapovanie edukačných potrieb v oblasti reprodukčného zdravia

Dotazníkového prieskumu zameraného na identifikáciu edukačných potrieb v oblasti reprodukčného zdravia sa zúčastnilo 261 respondentov. Zber údajov prebiehal online a zaradení boli respondenti vo veku nad 15 rokov, ktorí vyjadrili informovaný súhlas s anonymným a dobrovoľným spracovaním údajov. Vzorku tvorilo 76 % žien a 24 % mužov. Priemerný vek účastníkov bol 26 rokov \pm 9 rokov, pričom najväčšiu skupinu tvorili mladí dospelí vo veku od 19 do 26 rokov. Vekové rozloženie vzorky je znázornené na obrázku 1. Cieľovou skupinou prieskumu boli najmä mladí vysokoškólači, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že 76 % respondentov aktuálne študuje na vysokej škole. Najviac účastníkov malo ukončené stredoškólske (71 %) alebo vysokoškólske (28 %) vzdelanie.

Obr. 1 Veková štruktúra respondentov zapojených do prieskumu.

Otvorená komunikácia s rodičmi o intímnych témach, ako sú menštruácia, ejakulácia, pôrod či plodnosť, bola väčšinou respondentov vnímaná ako problematická. Až 42 % účastníkov označilo túto skúsenosť za ťažkú a ďalších 15 % ju označilo priamo za nemožnú (Obr. 2). Táto skutoč-

Obr. 5 Priemerný ročný záujem o reprodukčné pojmy na Slovensku (2012 – 2024)

Obr. 6 Korelačná matica medzi vyhladávanými pojmami, mierou plodnosti a skóre šťastia na Slovensku

plodnosti ($r = -0.87$ až -0.93) a národným skóre šťastia ($r = -0.74$ až -0.93), ktoré predstavuje medzinárodne uznávanú metriku subjektívneho blahobytu populácie. Vyšší

záujem o tieto témy tak môže odrážať nielen narastajúci výskyt reprodukčných problémov, ale aj celkovú spoločenskú neistotu a nižší pocit spokojnosti v populácii.

Naopak, pojmy ako „ovulácia“ či „menštruácia“ vykazovali pozitívnu koreláciu s oboma ukazovateľmi, čo môže naznačovať väčšiu mieru informovanosti, záujem o plánovanie rodičovstva a lepšie podmienky pre reprodukčné zdravie v spoločnostiach s vyšším skóre šťastia a vyššou mierou plodnosti.

Obrázok 7 zobrazuje paralelný vývoj miery plodnosti a skóre šťastia na Slovensku od roku 2012 do roku 2024. Oba ukazovatele stúpali až do roku 2022, kedy dosiahli svoje maximum (miera plodnosti: približne 1,62; skóre šťastia: 6,4). Od roku 2023 bol zaznamenaný mierny pokles, ktorý môže byť dôsledkom rôznych spoločenských, ekonomických alebo zdravotných faktorov. Tento paralelizmus môže naznačovať možnú súvislosť medzi subjektívnym blahobytom a reprodukčným správaním obyvateľstva.

Obr. 7 Paralelný vývoj miery plodnosti a skóre šťastia v rokoch na Slovensku (2012 – 2024)

DISKUSIA

Výsledky predkladanej pilotnej štúdie poukázali na to, že 57 % respondentov považovalo rozhovory s rodičmi o intímnych témach za náročné, sú v súlade s poznatkami Byers a kol. (2020), podľa ktorých bola komunikácia o sexuálnom, reprodukčnom zdraví medzi rodičmi a dospievajúcimi v Indii zriedkavá, povrchná a obmedzená. Nodostatok vedomostí, nepríjemné pocity a generačné bariéry boli identifikované ako hlavné prekážky otvoreného dialógu (Byers a kol., 2021). Rovnako tak Melese a kol. (2024) v severoetiópskej populácii adolescentov potvrdili nízku mieru komunikácie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, pričom vyšší vek, ženské pohlavie a dobré rodinné vzťahy boli pozitívne asociované faktory, podporujúce potrebu cielenej podpory v tejto oblasti (Melese a kol., 2024). Napriek tomu, že Slovensko patrí medzi rozvinuté krajiny, naše výsledky ukazujú, že bariéry v komunikácii o intímnych témach pretrvávajú.

V štúdiu Błajda, Kopańska a Barnaś (2025) bola analyzovaná dynamika vyhľadávania kľúčových slov súvisiacich s rakovinou prsníka a jej prevenciou pomocou Google Trends v Poľsku počas rokov 2013 – 2023. Výsledky ukázali významné zmeny v záujme verejnosti, vrátane poklesu vyhľadávani na začiatku pandémie COVID-19 a opätovného nárastu v neskoršom období. Najvyšší záujem bol zaznamenaný pri výrazoch ako „mamografia“ či „ultrazvuk prsníka“, čo zdôrazňuje význam sledovania digitálneho správania ako doplnkového indikátora zdravotného povedomia (Błajda, Kopańska a Barnaś, 2025).

Zahraničné štúdie ukazujú, že digitálne správanie populácie v oblasti reprodukčného zdravia citlivo reaguje na spoločenské a krízové udalosti. Larki, Manouchehri a Latifnejad Roudsari (2022) zaznamenali v Nigérii počas pandémie COVID-19 zvýšený záujem o vyhľadávanie výrazov súvisiacich s tehotenstvom a potratmi, čo poukazuje na obavy žien z obmedzeného prístupu k reprodukčnej starostlivosti (Larki, Manouchehri a Latifnejad Roudsari, 2022). Podobne Datta a kol. (2022) identifikovali prudký nárast záujmu o antikoncepčné metódy v USA po rozsudku Roe vs. Wade, čo odrážalo verejnú reakciu na zmeny v legislatíve (Datta a kol., 2022). Naše výsledky však celkovo naznačujú klesajúci trend záujmu o viaceré kľúčové pojmy súvisiace s reprodukciou v slovenskej populácii, čo môže signalizovať únavu z týchto tém, pokles informovanosti alebo nezáujem o problematiku. Napriek tomu pri niektorých výrazoch pozorujeme mierne zvýšenie záujmu, čo poukazuje na selektívne smerovanie pozornosti verejnosti k vybraným aspektom reprodukčného zdravia. Tento kontrast poukazuje na dôležitosť kultúrneho a spoločenského kontextu pri interpretácii digitálneho správania a potvrdzuje potrebu cielenej a odborne podloženej edukácie v oblasti reprodukčného zdravia.

ZÁVER

Zistenia predkladanej vedecko-výskumnej štúdie poukazujú na existujúce informačné bariéry v oblasti reprodukčného zdravia, najmä v rodinnom prostredí, a na silnú závislosť verejnosti od online zdrojov, ktorých dôveryhodnosť je často spochybňovaná. Digitálna analýza zároveň odhalila klesajúci záujem o niektoré reprodukčné témy a jeho súvislosť s mierou plodnosti a subjektívnym blahobytom populácie. Výsledky podporujú potrebu zrozumiteľnej, dôveryhodnej a cielenej edukácie ako nástroja na podporu reprodukčného zdravia a psychickej pohody.

Poďakovanie

Projekt je realizovaný v spolupráci s Centrom asistovanej reprodukcie GynCare a Gynekologicko-pôrodnickou klinikou UPJŠ LF a UNLP v Košiciach. Online dotazníkový prieskum 20N/2024 bol schválený Etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

ZOZNAM LITERATÚRY

1. **Belladelli, F., Muncey, W. and Eisenberg, M.L. (2023)** 'Reproduction as a window for health in men', *Fertility and Sterility*, 120(3, Part 1), pp. 429–437. doi: 10.1016/j.fertnstert.2023.01.014.
2. **Błajda, J., Kopańska, M. and Barnaś, E.M. (2025)** 'Analysis of Google Trends reflecting interest of Internet users in topics related to breast cancer and its prevention in Poland, 2013–2023', *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, 32(1), pp. 79–84. doi: 10.26444/aaem/190672.
3. **Byers, E.S., Mitra, K., O'Sullivan, L.F. & Sears, H.A. (2021)** 'Parent-Adolescent Sexual Communication in India: Responses of Middle Class Parents', *Journal of Family Issues*, 42(4), pp. 762–784. doi: 10.1177/0192513X20930343.
4. **Cedars, M. and Jaffe, R.B. (2005)** 'Infertility and Women', *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 90(4), p. E2. doi: 10.1210/jcem.90.4.9997.
5. **Cheshire, J. et al. (2024)** 'The Fertility Education Initiative: responding to the need for enhanced fertility and reproductive health awareness amongst young people in the United Kingdom', *Human Fertility*, 27(1), p. 2417940. doi: 10.1080/14647273.2024.2417940.
6. **Choudhary, P., Dogra, P. and Sharma, K. (2025)** 'Infertility and lifestyle factors: how habits shape reproductive health', *Middle East Fertility Society Journal*, 30(1), p. 14. doi: 10.1186/s43043-025-00228-7.
7. **Cimadomo, D. et al. (2018)** 'Impact of Maternal Age on Oocyte and Embryo Competence', *Frontiers in Endocrinology*, 9, p. 327. doi: 10.3389/fendo.2018.00327.
8. **Datta, P.K. et al. (2022)** 'Looking for a Silver Lining to the Dark Cloud: A Google Trends Analysis of Contraceptive Interest in the United States Post Roe vs. Wade Verdict', *Cureus*, 14(7), p. e27012. doi: 10.7759/cureus.27012.
9. **Dong, Y. et al. (2024)** 'Counteracting sexual and reproductive health misperceptions: Investigating the roles of stigma, misinformation exposure, and information overload', *Patient Education and Counseling*, 120, p. 108098. doi: 10.1016/j.pec.2023.108098.
10. **Escorcía Mora, P., Valbuena, D. and Díez-Juan, A. (2025)** 'The Role of the Gut Microbiota in Female Reproductive and Gynecological Health: Insights into Endometrial Signaling Pathways', *Life*, 15(5), p. 762. doi: 10.3390/life15050762.
11. **Guilamo-Ramos, V. et al. (2015)** 'Potential for using online and mobile education with parents and adolescents to impact sexual and reproductive health', *Prevention Science: The Official Journal of the Society for Prevention Research*, 16(1), pp. 53–60. doi: 10.1007/s11121-014-0469-z.
12. **Hart, R.J. (2016)** 'Physiological Aspects of Female Fertility: Role of the Environment, Modern Lifestyle, and Genetics', *Physiological Reviews*, 96(3), pp. 873–909. doi: 10.1152/physrev.00023.2015.
13. **Ilacqua, A. et al. (2018)** 'Lifestyle and fertility: the influence of stress and quality of life on male fertility', *Reproductive Biology and Endocrinology*, 16(1), p. 115. doi: 10.1186/s12958-018-0436-9.
14. **Japalaghi, Z. et al. (2025)** 'The effect of educational intervention based on protection motivation theory in improving reproductive health protective behaviors: a quasi-experimental study', *BMC Women's Health*, 25(1), p. 154. doi: 10.1186/s12905-025-03680-9.
15. **Kiani, Z. et al. (2021)** 'Quality of life among infertile women living in a paradox of concerns and dealing strategies: A qualitative study', *Nursing Open*, 8(1), pp. 251–261. doi: 10.1002/nop2.624.
16. **Krishna, A. and Thompson, T.L. (2021)** 'Misinformation About Health: A Review of Health Communication and Misinformation Scholarship', *American Behavioral Scientist*, 65(2), pp. 316–332. doi: 10.1177/0002764219878223.
17. **Landers, R.N. (2014)** 'Developing a Theory of Gamified Learning: Linking Serious Games and Gamification of Learning', *Simulation & Gaming*, 45(6), pp. 752–768. doi: 10.1177/1046878114563660.
18. **Larki, M., Manouchehri, E. and Latifnejad Roudsari, R. (2022)** 'Using Google Trends in Infodemiological studies in Sexual and Reproductive Health Research', *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 10(4). doi: 10.22038/jmrh.2022.68125.1994.
19. **Levine, H. et al. (2023)** 'Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis of samples collected globally in the 20th and 21st centuries', *Human Reproduction Update*, 29(2), pp. 157–176. doi: 10.1093/humupd/dmac035.
20. **Lohan, M. et al. (2014)** 'Feasibility trial of a film-based educational intervention for increasing boys' and girls' intentions to avoid teenage pregnancy: Study protocol', *International Journal of Educational Research*, 68, pp. 35–45. doi: 10.1016/j.ijer.2014.08.003.

21. **Lohan, M. et al. (2018)** 'Can Teenage Men Be Targeted to Prevent Teenage Pregnancy? A Feasibility Cluster Randomised Controlled Intervention Trial in Schools', *Prevention Science: The Official Journal of the Society for Prevention Research*, 19(8), pp. 1079–1090. doi: 10.1007/s11121-018-0928-z.
22. **Magdum, M. et al. (2022)** 'Types of Infertility and Its Risk Factors among Infertile Women: A Prospective Study in Dhaka City', *Journal of Biosciences and Medicines*, 10(4), pp. 158–168. doi: 10.4236/jbm.2022.104014.
23. **Magnus, M.C. et al. (2019)** 'Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: prospective register based study', *BMJ (Clinical research ed.)*, 364, p. l869. doi: 10.1136/bmj.l869.
24. **Melese, M. et al. (2024)** 'Parent–adolescent communication on sexual and reproductive health issues and associated factors among secondary public-school students in Gondar town, northwest Ethiopia: an institution based cross-sectional study', *Frontiers in Public Health*, 12. doi: 10.3389/fpubh.2024.1342027.
25. **M.Rakhimova (2022)** 'INFERTILITY IN WOMEN - CLASSIFICATION, SYMPTOMS, CAUSES AND FACTORS, RECOMMENDATIONS FOR WOMEN'. doi: 10.5281/ZENODO.7246833.
26. **van Noord-Zaadstra, B.M. et al. (1991)** 'Delaying childbearing: effect of age on fecundity and outcome of pregnancy', *BMJ (Clinical research ed.)*, 302(6789), pp. 1361–1365. doi: 10.1136/bmj.302.6789.1361.
27. **Petraglia, F., Serour, G.I. and Chapron, C. (2013)** 'The changing prevalence of infertility', *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 123(S2), pp. S4–S8. doi: 10.1016/j.ijgo.2013.09.005.
28. **Tohit, N.F.M. and Haque, M. (2024)** 'Leveraging Technology to Transform Sexual and Reproductive Health Services', *Bangladesh Journal of Medical Science*, 23(4), pp. 896–906. doi: 10.3329/bjms.v23i4.76502.
29. **Vander Borgh, M. and Wyns, C. (2018)** 'Fertility and infertility: Definition and epidemiology', *Clinical Biochemistry*, 62, pp. 2–10. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2018.03.012.
30. **World Health Organization, WHO. (2023)** 1 in 6 people globally affected by infertility. Available at: <https://www.who.int/news/item/04-04-2023-1-in-6-people-globally-affected-by-infertility> (cit: 28. máj 2025).
31. **Yu, B. et al. (2023)** 'Congenital male genital malformations and paternal health: An analysis of the US claims data', *Andrology*, 11(6), pp. 1114–1120. doi: 10.1111/andr.13404.